

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Características radiográficas relacionadas al quiste dentígero: un estudio basado en evidencia

Radiographic features related to dentigerous cyst: an evidence-based study

María Paula Tinoco Cuenca¹. Ana María Granda Loaiza². Luis Eduardo Vélez Macas³. Cecilia Mariana Díaz Lopez⁴. Deisy Saraguro Ortega⁵

¹ Odontóloga. Universidad Nacional de Loja.
<https://orcid.org/0009-0003-9735-7646>

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad Nacional de Loja. Ecuador. <https://orcid.org/0000-0002-9786-3448>

³ Especialista en Cirugía Oral-Maxilofacial. Docente Universidad Nacional de Loja. Ecuador.
<https://orcid.org/0000-0001-8774-2709>

⁴ Especialista en Rehabilitación Oral. Docente Universidad Nacional de Loja. Ecuador. <https://orcid.org/0000-0001-6718-1959>

⁵ Magíster en Salud Pública. Docente Universidad Nacional de Loja. Ecuador <https://orcid.org/0000-0001-8589-2658>

Correspondencia:

anamaria.granda@unl.edu.ec

Recibido: 22/01/2025

Aceptado: 27/02/2025

Publicado: 03/03/2025

RESUMEN

El objetivo de este estudio fue determinar las características radiográficas del quiste dentígero a nivel maxilofacial. Se realizó una revisión bibliográfica, de cohorte retrospectivo, con un enfoque cuantitativo, analizando una serie de artículos de relatos de casos clínicos publicados entre 2019-2024. Este estudio presenta limitaciones inherentes, como su enfoque retrospectivo y la dependencia de registros radiográficos, basando sus resultados en datos preexistentes, sin intervención o evaluación directa de pacientes. Los hallazgos revelaron que prevalencia de los quistes odontogénicos fue 20% con mayor incidencia en hombres según los 26 artículos analizados. El quiste dentígero se identificó como la lesión odontogénica más frecuente en ambos géneros, con predominancia en la región maxilar especialmente en la zona de caninos. Aunque esta revisión destaca la alta frecuencia del quiste dentígero, la evidencia científica existente identifica al quiste radicular como la entidad quística de mayor prevalencia, hallazgo respaldado por múltiples estudios

Palabras clave: Quistes odontogénicos, Quiste Dentígero, Radiografía Panorámica, Prevalencia

ABSTRACT

The aim of this study was to determine the radiographic characteristics of the dentigerous cyst at the maxillofacial level. A bibliographic review was conducted using a retrospective cohort design with a quantitative approach, analyzing a series of case report articles published between 2019 and 2024. This study presents inherent limitations due to its retrospective nature and reliance on radiographic records, with results based on pre-existing data, without direct patient intervention or evaluation. The findings revealed that the prevalence of odontogenic cysts was 20%, with a higher incidence in males, according to the 26 articles analyzed. The dentigerous cyst was identified as the most frequent odontogenic lesion in both sexes, predominantly located in the maxillary region, particularly in the canine area. While this review highlights the high frequency of dentigerous cysts, existing scientific evidence identifies the radicular cyst as the most prevalent cystic entity, a conclusion supported by multiple international studies.

Keywords: Odontogenic cysts, Dentigerous cyst, Panoramic radiography, Prevalence.

INTRODUCCIÓN

El quiste dentígero (QD) es uno de los quistes odontogénicos más comunes, asociado a la corona de dientes no erupcionados, impactados o incluidos. Aunque en muchos casos puede permanecer asintomático por largos periodos, su crecimiento progresivo tiende a destruir las estructuras óseas y puede transformarse en una lesión maligna. Es la segunda patología intraósea más frecuente en los maxilares, después de los quistes radicales. (1) (2).

La radiografía panorámica como auxiliar en el diagnóstico es esencial para su detección temprana debido a su cobertura anatómica amplia, permite identificar estas lesiones en etapas iniciales, generalmente de forma incidental durante exámenes rutinarios. Sin embargo, en Latinoamérica existe escasa literatura sobre la prevalencia y sus características clínicas, con estudios reportados en: México, Brasil, Uruguay y, en menor medida, Ecuador. (1) (2).

El quiste dentígero pueden ser tratados con diferentes procedimientos quirúrgicos, desde la extracción quirúrgica directa hasta tratamientos que estén involucrados con la marsupialización que incluye diferentes dispositivos para posteriormente realizar la enucleación. Estos procedimientos se realizan con el fin de extirpar el quiste, evitando la recurrencia. Existen algunos casos en los que se recomienda la cirugía reconstructiva para corregir los defectos estéticos y funcionales causados por el quiste.

Díaz et al. (2014) analizaron 230 quistes odontogénicos intervenidos quirúrgicamente en el Hospital "Saturnino Lora" de Santiago de Cuba (2000-2008), caracterizándolos clínica, epidemiológica y terapéuticamente. Predominaron los quistes radicales (44,8 %), seguidos de los residuales y dentígeros (13,9 % cada uno), con una proporción hombre/mujer de 2,2/1. Osterne et al. (2011) estudiaron 6231 lesiones orales en Ceará, Brasil, diagnosticando 185 tumores benignos odontogénicos (2,97 %), con mayor incidencia en mujeres y en la región posterior de la mandíbula; los más frecuentes

fueron el ameloblastoma (29,19 %), el queratoquístico (28,11 %) y el odontoma (19,46 %). Pereira et al. (2016) revisaron 6028 biopsias en Pernambuco, Brasil (2004-2014), identificando 289 tumores odontogénicos (4,79 %), en su mayoría benignos (99,3 %), con predilección femenina (56,4 %) y localización mandibular. La edad media fue de 35 años, siendo los tumores más prevalentes el queratoquístico (34,6 %), ameloblastoma (32,9 %) y odontoma (11,4 %).

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizó la estrategia PCC del Instituto Jonna Briggs (JBI); para formular la pregunta de investigación se considerará: "P" (Grupos poblacionales sin distinción de edad o sexo), "C" (características radiográficas del quiste dentígero) y "C" (prevalencia y características de quistes dentígeros). Por lo tanto, se generó la siguiente interrogante: ¿Cuál es la evidencia científica existente sobre la prevalencia y características radiográficas del quiste dentígero?

Criterios de elegibilidad: Se incluyeron estudios que no presentaron restricciones en cuanto a fecha de publicación, idioma y tipo de literatura; siempre y cuando respondan a la pregunta y objetivo planteados. Sin embargo, si se ha definido aquellos criterios específicos que los estudios deben cumplir en función al acrónimo PCC detallados anteriormente.

Fuentes de Información: La búsqueda de la literatura se realizó en bases de datos especializadas: PubMed, Scopus, Ovid Medline, LILACS, BVS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud), SciELO (Scientific Electronic Library Online); de la misma forma, también se ubicará literatura gris mediante Google académico y es importante mencionar que, se planteará una estrategia de búsqueda individual para cada base de datos.

Proceso de Selección: Se empleó el software Rayyan Systems, mismo que de acuerdo a Ouzzani (p2016), permite acelerar la selección inicial de resúmenes y títulos mediante un proceso de semi-automatización. Para ello, las fases que se cumplirán serán: en primera instancia, se migrará la información obtenida en las

diferentes bases de datos hasta el software; posterior a ello, se procederá a eliminar los duplicados y con ello, obtener la evidencia que será sometida a la prueba piloto, misma que es sugerida por el JBI.

Se realizó una prueba piloto "Cegamiento en Rayyan", de manera que ninguno de los autores, pueda ver la decisión del otro; posterior a ello, se seleccionarán 25 estudios, los cuales fueron analizados de manera independiente por cada investigador. Se exigió un acuerdo mínimo de 75% para que se continúe con la revisión. En caso de existir discrepancias o desacuerdo entre los revisores, estas serán resueltas por una tercera persona. Para concluir esta fase, se analizó el título y resumen de los estudios seleccionados, seguido de un análisis del texto completo y verificar que cumplió con los criterios de elegibilidad establecidos. El proceso de selección fue documentado mediante flujograma de PRISMA-ScR, el cual fue propuesto por Tricco (2018).

La extracción de los datos, se desarrolló considerando las recomendaciones de Pollock (2023). Para ello se estableció una matriz de extracción de datos, que fue adaptada de la plantilla propuesta por el JBI (2020) dicha matriz, incluyó los siguientes elementos claves: autor, año, país, tipo de literatura, fuente de evidencia, título, objetivo, metodología, resultados y conclusión. La extracción de los datos de cada fuente de evidencia, fue llevada a cabo de forma independiente por los 2 autores de la revisión de alcance.

REVISIÓN DE LITERATURA

Tumores Odontogénicos

Los tumores odontogénicos son aquellos que se originan a partir de tejido odontogénicos como el tejido de los dientes, el epitelio de revestimiento, la membrana periodontal y el tejido óseo alrededor de los dientes. Estos tumores incluyen quistes odontogénicos, tumores odontogénicos benignos y tumores odontogénicos malignos. (6)

Tumores No Odontogénicos

Los tumores no odontogénicos son aquellos que se originan de tejidos no odontogénicos, como el tejido

conectivo, los músculos y los vasos sanguíneos. Estos tumores incluyen tumores benignos, como el linfoma y los lipomas, y tumores malignos, como el sarcoma de tejido blando (6).

Lesiones Inflamatorias Periapicales

Esta reacción inflamatoria, inicialmente es local y circunscrita, a causa de los microorganismos que llegan al tejido pulpar, ya sea por causas químicas, físicas (traumatismos, cambios de temperatura) y biológicas (caries dental), hacen que la pulpa inicie su mecanismo de defensa, por lo tanto, si no se elimina el estímulo, el mecanismo continúa destruyendo en forma lenta la pulpa dental, pudiendo ser la lesión en forma reversible o irreversible, hasta avanzar a estadios como la necrosis pulpar, esto puede ocasionar la diseminación de bacterias y sus bioproductos o restos pulpares necrosados, a través del conducto radicular a los tejidos periapicales, provocando de esta manera el desarrollo de lesiones inflamatorias, iniciándose la estimulación de restos epiteliales de Malassez en el periodonto, los cuales migran hasta la zona periapical, donde previamente se formó el granuloma periapical, dando como resultado el inicio del quiste periapical (6).

Quistes de los Maxilares

Los quistes odontogénicos son el resultado de la proliferación de remanentes epiteliales asociados a la formación de los dientes. El epitelio presente en cada uno de los quistes odontogénicos es derivado de una de las siguientes fuentes: lámina dentaria, órgano del esmalte y de la vaina de Hertwig. («Tumor Odontogénico Ceratocístico», 2016b). Los remanentes epiteliales presentes en la maxila y mandíbula son originales del ectodermo que reviste los procesos embrionarios que irán a formar la cara y la boca o de tejido epitelial que participa en la odontogénesis.

La presencia pura y simple de restos epiteliales sería insuficiente para explicar la formación de un quiste. Es necesaria la acción de un agente, inflamatorio, por ejemplo, capaz de estimular y determinar la proliferación de los remanentes.

Tal condición es frecuente en los maxilares, donde infecciones y traumas son capaces de desencadenar la respuesta inflamatoria (9).

Un quiste es una cavidad anormal circunscrita, bien definida y cerrada, llena de líquido, aire, pus u otro material, cuyas paredes están formadas por una cápsula tapizada interiormente por un epitelio más o menos bien organizado.

Clasificación de los tumores benignos de origen odontogénicos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 2022

Debido a la diversidad de tumores odontogénicos, se han publicado varios esquemas de clasificación histológica con el objetivo de establecer criterios diagnósticos precisos y comprender su comportamiento biológico. En este contexto Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2022 publico la quinta edición de su clasificación, sintetizando los criterios diagnósticos y estatizando un marco para su identificación y posterior manejo clínico (10).

Tabla 1: Clasificación de tumores odontogénicos según la OMS. (2022)

Tumores Benignos odontogénicos epiteliales	Tumores odontogénicos mesenquimales benignos	Tumores odontogénicos mesenquimales benignos	Quistes maxilares de origen inflamatorio
Ameloblastoma	Odontoma		
Uniquístico	Odontoma complejo	Fibroma odontogénico	Quiste Radicular: apical, lateral, residual.
Metastásico	Odontoma compuesto		
Extraóseo/ Periférico			
Tumor odontogénico adeno-moide	Tumor odontogénico primordal	Cementoblastoma	Quiste dentígero (folicular)
			Queratoquiste odontogénico (primordial).
Tumor odontogénico escamoso	Fibroma Ameloblástico	Fibroma cemento- osificante	Quiste odontogénico orto queratinizado
Tumor odontogénico epitelial calcificante	Tumor de células fantasmas dentinogénicas	Mixoma Odontogénico	Quiste periodontal lateral
			Quiste odontogénico glandular
			Quistes odontogénico calcificante

Nota. Esta tabla muestra la última clasificación de la OMS del año 2022 (10).

Quiste Dentígero

Los quistes son cavidades patológico de carácter benigno, recubiertos por epitelio y rodeadas por una capsula de tejido conectivo con un contenido líquido en su interior o luz. Sin embargo, el quiste dentígero puede ser unilateral o bilateral con o sin asociación a ningún síndrome (Salas-Gracia JJ, et al. Marsupialización como tratamiento quirúrgico para quiste dentígero en paciente pediátrico. Rev AMOP. 2021).

Esta patología intraósea de los maxilares es la segunda más frecuente después de los quistes radiculares; la OMS lo clasifica dentro del grupo de los quistes odontogénicos de origen inflamatorio (11). Seow et al. (1995) plantean que la erupción tardía de los dientes indica la posible formación de un quiste dentígero, el cual puede adoptar un tamaño de gran importancia y producir un impacto notable a nivel maxilofacial (10).

Etiopatogenia

El quiste dentígero es derivado del epitelio reducido del órgano del esmalte el cual envuelve a la corona dentaria que aún no ha erupcionado, su formación se atribuye a la acumulación de líquido entre la superficie del esmalte y el epitelio reducido, generando un quiste el cual su luz está situada en la corona mientras la raíz permanece por fuera, no se han realizado muchos estudios que indiquen una definición exacta sobre el estímulo encargado de separar la superficie del esmalte y el epitelio reducido de este, el cual es el que crea el espacio para la acumulación del líquido alrededor de la corona del diente involucrado (12).

Seguidamente el quiste dentígero tiene inicio después de que la corona del diente esté totalmente formada y se origina de la separación del folículo dental del diente no erupcionado permaneciendo unido al diente en mención desde la unión cementoadamantino. (13).

Teorías etiológicas:

Malassez 1885-1887: Afirma que la formación del quiste dentígero se da luego de que la corona dentaria ha completado su formación, mediante el acumulo de líquido entre el epitelio reducido del órgano del esmalte y la corona dentaria subyacente que ya se ha formado (14).

Al Talabani y Smith (1980): Surgieron con base a un estudio realizado la posibilidad de existencia de dos tipos de quiste dentígero. Un tipo es el que podría empezar a formarse en una temprana etapa de desarrollo y este se lo puede asociar con hipoplasia del esmalte, comenzando cuando el retículo estrellado se degenera. El otro tipo puede empezar a formarse luego de que la corona dentaria ha completado su formación y se origina debido a que las células del órgano del esmalte se separan (12).

Diagnóstico

Con el propósito de establecer un diagnóstico definitivo del quiste dentígero, es fundamental considerar un conjunto de características con un enfoque integral mediante: un análisis clínico, radiográfico e histopatológico. El análisis clínico permite identificar los síntomas y signos relevantes, el

estudio radiográfico en la visualización de la lesión y finalmente la confirmación diagnóstica mediante el examen histopatológico, permitiendo caracterizar la naturaleza de la lesión y establecer diferenciación con otras entidades patológicas. (3,4,6,11).

Para la identificación de patologías no evidentes en la evaluación clínica, se complementa con un estudio radiográfico exhaustivo incluyendo diversas proyecciones. La herramienta diagnóstica de elección constituye las radiografías panorámicas al proporcionar una visión amplia de los maxilares, permitiendo detectar posibles anomalías estructurales o lesiones en estadios tempranos. Sin embargo, si se encuentra alguna imagen que llame la atención está indicado la radiografía periapical directamente en la zona, y una radiografía oclusal para el mejor análisis de los maxilares y del área afectada. (15)

Otro elemento es la tomografía computarizada (TC) considerada un recurso diagnóstico en la valoración de quistes dentígeros múltiples. Según Toller y Colaboradores (15,16), esta técnica radiográfica aporta imágenes tridimensionales de alta resolución optimizando la planificación quirúrgica y reduciendo riesgos operatorios.

A través de la realización de los estudios previamente mencionados es posible recopilar datos fundamentales que permitan determinar el diagnóstico preciso y a su vez descartar los diagnósticos diferenciales para la correcta identificación de la lesión, garantizando un enfoque integral y basado en evidencia clínica.

Características Clínicas

El quiste dentígero se caracteriza generalmente por ser asintomático, en raras ocasiones presta síntomas clínicos. Es frecuente que alcance dimensiones considerables sin embargo cuando esto sucede puede identificarse clínicamente por la expansión ósea que provoca. Esta expansión puede manifestarse mediante tumefacciones y dolor atribuible a la presión interna que ejerce la lesión lo que puede inducir a causar una fractura del hueso cortical especialmente cuando el quiste alcanza un tamaño significativo y se inflama. En

estos casos el diagnóstico radiográfico permite su diagnóstico. (16)

Shafer y cols. (1986) destacan que además de las alteraciones descritas, la pérdida de órganos dentarios, dolor y reabsorción radicular de órganos dentarios adyacentes son indicadores del crecimiento progresivo del quiste. Otro aspecto documentado es su potencial transformación en una lesión de comportamiento agresivo. (17,18)

Otra característica clínica es la ausencia dental y áreas de hinchazón, generalmente indoloras con presencia de eritema. A la palpación puede presentarse crepitación como resultado de expansión de las corticales óseas, es por ello que el QD puede alcanzar un gran tamaño por lo que el paciente puede presentar asimetría facial, a pesar de que puede alcanzar un tamaño considerable es raro que se presente una fractura patológica, sin embargo, (13) (18) reportaron un caso de QD asociado a un segundo premolar inferior con fractura patológica y parestesia en la región.

El QD también puede ocasionar: retraso en la erupción dental, reabsorción radicular de los dientes adyacentes derivando en movilidad dental. (12) (18).

Características Radiológicas

Se presenta como un área radiolúcida bien definida de bordes corticalizados y unilocular con un diámetro mayor a 2.5 cm alrededor de la corona de un diente no erupcionado. Algunas veces se presenta multilocular con márgenes festoneados o discontinuos y puede provocar reabsorción radicular de piezas permanentes o deciduas. (11) (10) (19) (Salas-Gracia JJ, y cols. Marsupialización como tratamiento quirúrgico para quiste dentígero en paciente pediátrico. Rev AMOP 2021).

Cuando se presenta con infección sobreagregada puede evidenciarse borramiento de la cortical de la lesión. (13)(20) (12) El aspecto interno o configuración interna es completamente radiolúcida a excepción de la corona de la pieza asociada a la lesión (21).

Un QD grande puede dar la apariencia multilocular, sin embargo, la mayoría de los QD son uniloculares. Según Hasan et al,(20)(22) se puede describir radiográficamente tres tipos de QD. (Figura 4): (1) el central, en el cual la corona del diente está encerrada o dentro de la radiolucidez, (2) el lateral, cuando el quiste se encuentra lateral a la raíz, rodeando parcialmente la corona. (3) el circunferencial, es cuando el quiste no solo rodea la corona del diente, sino que, se extiende hacia la superficie radicular (22).

Figura 1. Variantes del quiste dentígero.

Nota. Adaptado de Pérez et al. (2020)

Dachi y Howell identifican radiológicamente como quiste dentígero a una lesión, si el ancho de alguna porción de la radiolucidez ubicada alrededor del tercio cervical excede los 2 mm. y, en una radiografía periapical. Conklin y Stafne reconocen Quiste Dentígero al advertir ensanchamientos del espacio peri coronario de 2.5mm. Además, tomando en cuenta el factor de amplificación en las películas panorámicas, las probables lesiones quísticas alcanzarían un espacio peri coronario de por lo menos 5mm. debiendo exhibir un borde circunscrito bien definido (23).

Langlais, clasifica a los QD con respecto a la corona del diente afectado en: quiste de erupción, circunferencial y lateral. Existe una cuarta variante llamado "quiste dentígero inflamatorio". El de erupción es una variante del quiste folicular, el cual está cercano a la cresta alveolar. Clínicamente se verá el enrojecimiento, hinchazón de la encía, lo cual es la expansión de la

lesión hacia los tejidos blandos; el color de esta lesión se da por la propiedad refractaria del fluido quístico.

El circunferencial ocurre cuando el diente asociado entra en erupción o está entrando en erupción a través de la pared superior del quiste. En una vista lateral, el quiste aparece en ambos lados de la corona y en última instancia puede rodear las raíces de la pieza asociada. El lateral se ve junto al diente implicado, se desplaza hacia un lado de la corona y cuando el diente intenta erupcionar, se produce esta variante. Cuando esta variante está hacia distal o cerca de un tercer molar mandibular vertical impactado hay que diferenciarlo de un quiste para dental. El "Quiste dentígero inflamatorio" surge de la propagación de la inflamación periapical de un diente primario no vital. Esta posibilidad fue reportada por Shaw 1980, quien sugirió el término quiste folicular inflamatorio. Encontraron que la secuela más común de la inflamación periapical no tratada en un diente primario era la penetración intrafolicular de los elementos.

Está asociado a la corona de un diente no erupcionado (Tercer Molar inferior o superior, Canino Superior o inferior, Segundo Premolar Inferior o superior), a la corona de un supernumerario, o a un Odontoma. Presenta una característica que es primordial saberla, es que la corona de la pieza comprometida está dentro de la cavidad y su raíz afuera, esto se debe a que el quiste está unido a la pieza dentaria a nivel cervical (24).

Diagnóstico diferencial del quiste dentígero

El quiste dentígero puede confundirse con cualquier neoplasia de las glándulas salivales, pero más con el adenoma pleomorfo (16).

Cuando se ubica en el área posterior de los maxilares se debe incorporar a la lista de patologías dentro del diagnóstico diferencial al fibroma ameloblástico, por lo cual es importante un diagnóstico precoz (23)(20). Por sus características muy parecidas a otras patologías se los puede confundir con un ameloblastoma, carcinoma epidermoide, carcinoma mucoepidermoide, queratoquiste odontogénico,

tumor odontogénico adenomatoide, fibroma, etc. (23)(16) (Salas-Gracia JJ, y cols. Marsupialización como tratamiento quirúrgico para quiste dentígero en paciente pediátrico. Rev AMOP 2021). Pero existen variantes que nos indican las características para determinar qué tipo de patología es (23)(22).

El diagnóstico diferencial debe de ser realizado con el ameloblastoma uniuquístico y el tumor odontogénico adenomatoide (6).

Queratoquiste Odontogénico

Se considera a este tipo de patología como un diagnóstico diferencial para el quiste dentígero ya que se vincula con dientes sin erupcionar o impactados. Se encuentra mayoritariamente en el maxilar inferior, y en el sexo masculino es en el género que más predomina. Radiográficamente se ve una radiolucidez unilocular o multilocular. Al análisis se presenta como una imagen nebulosa, ya que la luz del quiste contiene queratina (21).

Ameloblastoma

El ameloblastoma se caracteriza por ser más agresiva que el quiste dentígero, este presenta una mayor prevalencia en adultos entre la 4ta. y 5ta. década de vida, a diferencia del QD. El maxilar que más se afecta es el inferior, tiene una prevalencia 4 veces mayor a la del maxilar superior (Gehani et al., 2008).

Tumor Odontogénico Adenomatoide

Regezi y Sciubba (1995) describen esta lesión en que suele presentarse rodeando la corona de una pieza que no ha erupcionado, principalmente la pieza canina es la que se encuentra más frecuentemente en el maxilar superior y muy rara vez en maxilar inferior, esta patología puede generar una expansión ósea y raíces divergentes (25).

Tratamiento

El tratamiento en la mayoría de los casos del QD, consiste en la extracción de la pieza involucrada a la junto con los tejidos que la afectan, especialmente si es el caso de un adulto ya que el tratamiento varío

dependiendo de la edad del paciente, grado de evolución del quiste, etc. (16).

En pacientes pediátricos se opta por tratamientos más conservador, con el objetivo de preservar la pieza dentaria involucrada, pero a la vez se debe de separar el revestimiento quístico del cuello del diente, por ende, la marsupialización es una opción terapéutica eficaz si se puede hacer una amplia apertura dentro del quiste. Esta descompresión permite la formación rápida de hueso nuevo lo cual reduce el tamaño de la lesión (20).

Así mismo se puede realizar una técnica descompresiva que se realiza mediante una pequeña incisión y apertura que permite la biopsia preoperatoria, colocando un tubo plástico o parecido al que mantiene la forma permanente la comunicación de la cavidad quística con el exterior (20).

El tratamiento adecuado permite a la pieza dentaria originaria, las piezas adyacentes que debido a la presión del quiste no han podido erupcionar pueden hacerlo y entrar por sí mismos o por tratamientos ortodónticos complementarios en una oclusión normal y sin algún tipo de alteración mayor, una de las mayores ventajas que se conocen de las técnicas de descompresión las cuales achican la cavidad es que estas reducen la posibilidad de lesiones en estructuras vecinas al quiste y así mismo las fracturas maxilares, que son más probables con otros tipos de tratamiento (6).

Según Phillip Sapp (1986) indica que la mayoría de los QD se tratan mediante la enucleación quirúrgica, en el caso de los molares, la pieza que está asociado se debe de extraer en el momento de enuclear el quiste. En el caso de los caninos superiores el quiste puede ser marsupializado y el diente que está involucrado en la lesión se lleva a su posición correcta en la arcada con el uso de ortodoncia (3).

La recidiva posquirúrgica de los quistes dentígeros es muy rara de encontrar, aunque puede ocurrir con un poco frecuencia (11) (4)(6)(16). En los quistes dentígeros se pueden originar diferentes neoplasias epiteliales, entre estas el ameloblastoma, el carcinoma epidermoide, carcinoma mucoepidermoide y el carcinoma de células planas, en estas circunstancias el quiste y la neoplasia asociada requerirán por lo general un tratamiento más agresivo para erradicar ambas lesiones. (4). Laskin (1987) planteo que hay dos tipos de procedimientos quirúrgicos que se utilizan para la eliminación de este tipo de quistes, y estos son:

Marsupialización

Este tipo de tratamiento está indicado a realizarse en casos que presentan un tamaño excesivo y que presenten pérdida ósea, adelgazamiento óseo, y compromiso considerable de estructuras adyacentes, es más común que se utilice este tipo de tratamiento en pacientes de edad temprana ya que así se puede guiar a la erupción el diente que ha estado impactado o incluido para así ubicarlo en su posición normal, a diferencia de si son adultos, no se podría guiar la erupción tan fácilmente como en un niño. (4)(6)(16) (26)

Enucleación

Este es el tratamiento ideal para tratar esta patología, en todos los casos que se pueda realizar esta será la primera opción de tratamiento, para así poder realizar una enucleación completa del quiste y someterlo a un estudio histopatológico ya que pueden haber transformaciones ameloblásticas asociadas a la pared del quiste dentígero, realizando este procedimiento se hará la eliminación total del tejido de la patología, por lo cual se disminuyen las probabilidades de recurrencia del quiste y de transformaciones del mismo (16)(22).

RESULTADOS

Para la recolección de datos se aplicó la siguiente estrategia de búsqueda: ("dentigerous cyst AND case report") OR "literature review"

Figura 2: Prevalencia del quiste dentígero según edad y sexo Masculino

Nota: Elaborado por los autores

Se observó que en el grupo masculino la mayor frecuencia de quistes dentígeros se presentó en el rango etario de 27-59 años, representando el 38% de la muestra analizada. Asimismo, se registró una incidencia del 31% en el grupo de 12-26 años. Lo que evidencia mayor predisposición en adultos jóvenes y adultos mayores.

Figura 3: Prevalencia del quiste dentígero según edad y sexo Femenino

Nota: Elaborado por los autores

En el grupo femenino, la mayor frecuencia de quistes dentígeros se registró en los grupos etarios de 6 a 11 y de 12 a 26 años cada uno representando el 50% de los casos analizados.

Tabla 2. Pieza dentaria más afectada por el quiste dentígeno

Medición	Canino Superior	Incisivo Central Superior	Primer Premolar Inferior	Primer Molar Superior	Supernumerario	Tercer Molar Superior	Tercer Molar Inferior	TOTAL
Frecuencia	4	3	3	1	3	3	3	20
Porcentaje	20%	15%	15%	5%	15%	15%	15%	100%

Nota: Elaborado por los autores

Figura 3: Prevalencia del quiste dentígero según edad y sexo Femenino

PIEZA DENTARIA MÁS AFECTADA POR EL QUISTE DENTÍGENO

Nota: Elaborado por los autores

En la presente revisión retrospectiva con base en el análisis de múltiples reportes de casos, la pieza dentaria afectada más común por el quiste dentígero es el canino superior 20% seguido de los terceros molares tanto superior e inferior con un 15%.

DISCUSIÓN

En la literatura se encuentran diversos estudios epidemiológicos sobre lesiones de origen odontogénico que muestran variaciones en las frecuencias de los quistes según la población analizada. En este estudio descriptivo, se revisaron relatos de casos clínicos publicados en los 5 últimos años, lo que permitió obtener nuevos datos relevantes en relación a lo investigado.

En el presente trabajo se empleó la más reciente clasificación de los Quistes Odontogénicos de la OMS (2022), la misma que categoriza a los quistes maxilares de origen inflamatorio. Referente a la prevalencia del QD, se ha mencionado que es el segundo más frecuente después del quiste radicular. Sin embargo, se han encontrado estudios que no respaldan lo anteriormente dicho. Por ejemplo, en Italia, de un total de 1117 QD el más prevalente fue el quiste radicular con 47.3 %, seguido del queratoquiste con 17% y en tercer lugar el QD con 10.6%. (29) En contraste en Tailandia

de 436 quistes odontogénicos analizados, el más frecuente fue el quiste dentígero con 20.37% seguido del quiste radicular con 7.9%. (30)

Resultados similares al presente estudio fueron reportados fueron registrados por Tortorici et al. (2007) un estudio realizado en Sicilia, Italia, donde se obtuvo una prevalencia general del QD de 10,4% (15). En Brasil se reportaron prevalencias entre 6,6 y el 9,9%, mientras que Mosqueda et al. (2002) en México, reportó 11,5% (31-32). En Santiago de Chile, Ochsenius et al. (2007) considerando en sus resultados al Queratoquiste, encontraron una prevalencia de 10% del total de biopsias realizadas (24).

En cuanto a la relación entre género y la edad, se evidencio que la mayoría de los casos de QD, se concentraron en la segunda y tercera década de vida, con mayor prevalencia en varones en una proporción de 2:1, dato similar es relatado por (33) (34) y (35) pero diferente al estudio de (36) donde el mayor número de casos de quistes dentígeros se ubicó en la tercera y cuarta década de vida. El promedio de edad se presentó en 28.1 años de vida, dato notablemente alto comparado a un estudio demográfico en Irán (22.06 años) (46) y similar pero menor a lo reportado en un estudio retrospectivo en Turquía (31.7 años). (47)

Diferentes estudios como (37) relatan sobre las características del quiste dentígero son muy distintivas a nivel radiográfico, esta patología presenta una lesión bien delimitada y en la mayoría de los casos compromete las piezas adyacentes, el quiste siempre está asociado a una pieza retenida, por lo cual mediante el análisis de la imagen se puede hacer un diagnóstico radiográfico de manera efectiva. (38)

Las características radiográficas se presentan como hallazgos de rutina en exámenes complementares, sin embargo, clínicamente no se observa piezas dentales ni áreas de inflamación, no hay relatos de dolor o molestias, pero si presencia de eritema. Así mismo, a la palpación puede presentarse crepitación debido a la expansión de las corticales óseas, es por ello que el

quiste dentígero puede alcanzar un gran tamaño por lo que veremos al paciente con asimetría facial (39).

Por lo tanto, según las piezas dentales más afectadas en el presente trabajo son el canino superior 20% seguido de los terceros molares tanto superior e inferior con un 15%, lo que difiere de varios estudios donde se relata que las piezas más afectadas son los terceros molares inferiores, caninos maxilares y premolares.

CONCLUSIONES

La presente revisión de carácter retrospectiva evidenció que la prevalencia del QD es significativamente mayor en el sexo masculino, representando el 89% de los casos analizados, mientras que el 11% correspondió al sexo femenino.

Referente a la pieza dentaria más afectada, se identificó que el canino superior presentó la mayor frecuencia, con un 20% de los casos. Este hallazgo fue seguido por los terceros molares, tanto superiores como inferiores, con una prevalencia del 15% cada uno.

Los resultados obtenidos reflejan una mayor disposición a la aparición del QD en adultos jóvenes y adultos mayores, siendo el grupo etario de 27 a 66 años el más afectado con un 23% de los casos. Asimismo, se registró una incidencia del 18% en el grupo de 12 a 26 años, consolidando la tendencia observada hacia edades avanzadas en la población masculina.

Estos datos aportan evidencia sobre las características epidemiológicas del QD y su distribución por edad, sexo y localización proporcionando información significativa para futuros estudios y mejoramiento de las estrategias diagnósticas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Soluk-Tekkeşin M, Wright JM. The world health organization classification of odontogenic lesions: A summary of the changes of the 2017 (4th) edition. *Turk Patoloji Derg.* 2018;34(1):1-18.
2. Jeon J-Y, Park C-J, Cho SH, Hwang K-G. Bilateral

- dentigerous cysts that involve all four dental quadrants: a case report and literature review. *J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg.* 2016;42(2):123.
3. Goteti S. Odontogenic tumors: A review of 675 cases in Eastern Libya. *Niger J Surg.* 2016;22(1):37.
 4. Fernández González María del Carmen, Valcárcel Llerandi Julio. *BNM. Enfermedades pulpares y periapicales en trabajadores del Instituto Cubano de Oftalmología Ramón Pando Ferrer Dental pulp and periapical diseases among workers from the.* 2006;1-7.
 5. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology_20240618.
 6. Pogrel MA. The Keratocystic Odontogenic Tumor. *Oral Maxillofac Surg Clin North Am.* 2013;25(1):21-30.
 7. Cedeño Arcentales JY, Sánchez Cañadas YS, Poloni Arboleda KM, Díaz Arreaga GE. Diagnóstico y tratamiento de los tumores malignos y benignos de la piel. *Reciamuc.* 2022;6(2):9-19.
 8. Woertler K. Tumors and tumor-like lesions of peripheral nerves. *Semin Musculoskelet Radiol.* 2010;14(5):547-58.
 9. De Medeiros WKD, Da Silva LP, Pedro-Paulo-De AS, Pinto LP, De Souza LB. Clinicopathological analysis of odontogenic tumors over 22 years period: Experience of a single center in northeastern Brazil. *Med Oral Patol Oral y Cir Bucal.* 2018;23(6):e664-71.
 10. Soluk-Tekkesin M, Wright JM. The World Health Organization Classification of Odontogenic Lesions: A Summary of the Changes of the 2022 (5th) Edition. *Turk Patoloji Derg.* 2022;38(2):168-84.
 11. Osterne RLV, De Matos Brito RG, Negreiros Nunes Alves AP, Cavalcante RB, Sousa FB. Odontogenic tumors: A 5-year retrospective study in a Brazilian population and analysis of 3406 cases reported in the literature. *Oral Surgery, Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endodontology [Internet].* 2011;111(4):474-81. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.tripleo.2010.10.018>
 12. Kshirsagar K, Lohegaon V. The unerupted / impacted teeth : A critical appraisal of their pathologic potential-A clinical study. 2020;(April).
 13. Nah KS. Pericoronal radiolucency associated with incomplete crown. *Imaging Sci Dent.* 2013;43(4):295-301.
 14. Odontol A, Tam I, Health T. [Dentigerous cyst: Literature review and case presentation] *Acta Odontológica Venezolana Quiste Dentigero Revisión bibliográfica y presentación de un caso.* 2021;(June 2000).
 15. Ledesma-Montes C, Hernández-Guerrero JC, Garcés-Ortiz M. Clinico-pathologic study of odontogenic cysts in a Mexican sample population. *Arch Med Res.* 2000;31(4):373-6.
 16. Concha G. Radiología de quistes de los maxilares. *Rev Hosp Clínico Univ Chile.* 2002;13(1):22-30.
 17. Kreidler JF, Raubenheimer EJ, Heerden WFP Van. experience. :1-3.
 18. Kouhsoltani M, Mesgarzadeh AH, Moradzadeh Khiavi M. Mandibular Fracture Associated with a Dentigerous Cyst: Report of a Case and Literature Review. *J Dent Res Dent Clin Dent Prospects.* 2015;9(3):193-8.
 19. Moura B de S, Cavalcante MA, Hespanhol W. Tumor odontogênico ceratocístico. *Rev Col Bras Cir.* 2016;43(6):466-71.
 20. de Andrade Freitas Oliveira LS, Souza DO, Neves FS, dos Santos JN, Campos PSF, Crusoé-Rebello I. Uncommon dentigerous cyst related to a maxillary lateral incisor in a 03-year-old boy. *Oral Maxillofac Surg.* 2012;16(4):383-8.
 21. Rodríguez Romero FJ, Cerviño Ferradanes S, Muriel Cueto P. Quiste dentígero asociado con mesiodens: Exposición de un caso, revisión de la literatura y diagnóstico diferencial. *Av Odontoestomatol.* 2011;27(6):289-99.
 22. Hasan S, Ahmed S, Reddy Lb. Dentigerous cyst in association with impacted inverted mesiodens: Report of a rare case with a brief review of literature. *Int J Appl Basic Med Res.* 2014;4(3):61.
 23. Pe A, Adj F, Adj F. C.a. peña prof. adj. ctbmf. i da.
 24. Ochsenius G, Escobar E, Godoy L, Peñafiel C. Odontogenic Cysts: Analysis of 2.944 cases in Chile. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal.* 2007;12(2):71-7.

25. Regezi JA, Sciubba J, Gómez P, Regezi P, Joseph A. Sistema de Bibliotecas ULAT Catálogo digital Navegando Biblioteca Central Rogelio Sinan Estantes, Ubicación: Fondo general, Código de colección: Colección General. 2000;18–9.
26. Licéaga Reyes R, Arrascue Dulanto M, Trejo Aguilar M, Mosqueda Taylor A, Reyes Campos A. Quistes dentígeros múltiples en los maxilares, presentación de un caso. Rev Estomatológica Hered. 2014;15(1).
27. R EG, Krishnan B, Orafi H. EL GEHANI - prevalencia de cistos inflamatorios e do desenvolvimento em uma população da Líbia.pdf. (Table 4):75–7.
28. Ravi V, Sekar B, Augustine D, Murali S. Dentigerous cyst involving an inverted mesiodens—a rare report with unusual findings. Indian J Dent. 2012;3(1):37–40.
29. Del Corso G, Righi A, Bombardi M, Rossi B, Dalleria V, Pelliccioni GA, et al. Jaw cysts diagnosed in an Italian population over a 20-year period. Int JSurg Pathol. 2014;22(8):699–706.
30. Dhanuthai K, Banrai M, Limpanaputtajak S. A retrospective study of paediatric oral lesions from Thailand. Int J Paediatr Dent. 2007;17(4):248–53.
31. Avelar RL, Antunes AA, Carvalho RWF, Bezerra PGCF, Oliveira J, Andrade ESS. Avelar2009. 2009;51(4):581–6.
32. Yilmaz S, Calikoglu EO, Kosan Z. for an Uncommon Neurosurgical Emergency in a Developing Country. Niger J Clin Pract. 2019;22:1070–7.
33. Sridevi K, Kaushik A, Ramaswamy P, Manjula M, Vinod VC, Aravinda K. Dentigerous cysts of maxillofacial region— Clinical, radiographic and biochemical analysis. Kathmandu Univ Med J. 2015;13(49):8–11.
34. Kambalimath DH, Kambalimath H V., Agrawal SM, Singh M, Jain N, Anurag B, et al. Prevalence and Distribution of Odontogenic Cyst in Indian Population: A 10 Year Retrospective Study. J Maxillofac Oral Surg. 2014;13(1):10–5.
35. Khosravi N, Kowkabi M, Navabi A, Razavi S. Demographic distribution of odontogenic cysts in Isfahan (Iran) over a 23-year period (1988–2010). Dent Res J (Isfahan). 2013;10(2):162.
36. Demirkol M, Ege B, Yanik S, Aras MH, Ay S. Clinicopathological study of jaw cysts in southeast region of Turkey. Eur J Dent. 2014;8(1):107–11.
37. Velazque Rojas DDS, MSc L, Alonso Claudio DDS, MSc, PhD C, Velazque Rojas MD G. Clinical and Histopathological Study of Dentigerous Cyst Associated to Maxilar Lateral Tooth: Case Report. Odovtos - Int J Dent Sci. 2017;19(1):33.
38. Liang YJ, He WJ, Zheng PB, Liao GQ. Inferior alveolar nerve function recovers after decompression of large mandibular cystic lesions. Oral Dis. 2015;21(5):674–8.
39. Narayan Biswal B, Narayan Das S, Kumar Das B, Rath R. Alteration of cellular metabolism in cancer cells and its therapeutic. J oral Maxillofac Pathol. 2017;21(3):244–51.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo

Revista Científica UOD: Universidad Odontológica Dominicana
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14956558>